

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАНЫ

<https://doi.org10.5281/10.5281/zenodo.6463968>

Тешабаева Одина Насридиновна-*учитель,*
Содилов Нажибулло Асадулло *угли -магистр,*
Ферганский государственный университет

Аннотация : *Целью данного исследования является изучение влияния методов бюджетного финансирования на изменение государственных расходов, достижение и эффективность цели использования методов бюджетного финансирования.*

Ключевые слова: *финансирование, бюджет, инвестиции, дефицит*

В современных экономических условиях широко распространено понимание категории "финансирование" как совокупности методов и средств возмещения затрат на реализацию экономических проектов. Несколько шире и конкретнее к данному термину относится взгляд Игошина Н.В., занимающегося проблемами организации финансирования инвестиций: "Финансирование–обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами расходов на реализацию мероприятий, проектов, бюджетных программ и тому подобное. Она представляет собой совокупность экономических отношений в процессе создания и использования централизованных денежных фондов в условиях регулирования государством или государством товарно-денежного обмена и его потребности в ресурсах, а также необходимости перераспределения ресурсов"[1].

В отечественной и зарубежной научной литературе наблюдаются различные подходы к толкованию экономического термина "финансовое обеспечение", однако до сих пор нет его общепринятого точного толкования. Через него раскрываются отдельные аспекты финансирования предприятий.

Существуют также его определения финансирования с точки зрения вложения денежных средств с целью увеличения активов хозяйствующих субъектов. В экономической литературе можно встретить, в частности, следующее определение: "финансирование – это сумма, внесенная в активы из различных источников (пассивов) в начале процесса производственной деятельности, приводящая к изменению активов к концу года".

А.М.Бабич, Л.Н. Павлова под финансированием и кредитованием понимают "совокупность форм, методов и принципов финансового обеспечения простого и расширенного воспроизводства в ограниченном объеме финансовых ресурсов", а под "финансовым обеспечением предпринимательства" - деятельность по управлению капиталом, его привлечению, размещению и использованию.

В.М. Родионова трактует финансовое обеспечение воспроизводства как возмещение затрат на воспроизводство за счет финансовых ресурсов, накопленных хозяйствующим субъектом и государством. В данном случае автор рассматривает финансовое обеспечение с точки зрения формирования финансовых ресурсов с последующим их распределением и целевым использованием через целевые денежные фонды.

Исходя из состояния сельскохозяйственных предприятий в Узбекистане, можно сказать, что их финансовое обеспечение, несмотря на то, что большая часть из них финансируется государством, находится в крайне тяжелом положении по сравнению с другими отраслями. В результате произошло субъективное присвоение определенной части ценностей, созданных в сельском хозяйстве, предприятиями других отраслей.

Объективной необходимостью сегодняшнего дня стал новый подход к анализу производственных отношений в сельском хозяйстве республики, к проблемам эффективного использования современных технических средств с учетом изменений в структуре экономики.

Целью исследования является изучение теоретических основ бюджетного финансирования и разработка научных предложений по дальнейшему развитию финансирования бюджетных организаций в условиях рыночной экономики на основе изучения практического опыта. Для реализации этой цели были определены следующие основные задачи:

- теоретическое изучение содержания, сущности и экономических основ концепции финансирования;
- охват структуры, видов и характеристик планирования расходов бюджетных учреждений финансового контроля;
- проведение анализа состояния финансирования бюджетных организаций страны;
- Разработка научно-практических предложений по определению перспективных путей и возможностей процесса финансирования из государственного бюджета в Узбекистане.

Обеспечение (возмещение) расходов бюджетных организаций средствами из республиканского бюджета оформляется: целевой справкой

установленной в Министерстве финансов формы (с указанием в ней пунктов бюджетной классификации - классификации и групп расходов) и платежной карточкой на перечисление средств по каждой группе расходов по одной строке.

Оплата расходов по получателям бюджетных средств, поступивших на исполнение в казну:

- из республиканского бюджета - на основании договоров, зарегистрированных Казначейством Министерства финансов и его территориальными подразделениями, или иных документов, обязывающих перечислять бюджетные средства на счета юридических и физических лиц;
- Из республиканского и местных бюджетов Республики Каракалпакстан - на основании договоров, зарегистрированных соответствующими территориальными подразделениями казначейства Министерства финансов, или иных документов, обязывающих перечислять бюджетные средства на счета юридических и физических лиц.

Порядок финансирования расходов:

- По I и II группам в первую очередь осуществляется финансирование (погашение) расходов.
- III группа финансируется (оплачивается) в пределах лимитов, установленных Республиканской инвестиционной программой на текущий финансовый год.
- IV группа - средства на " прочие расходы " расходуются в пределах установленных лимитов с соблюдением следующей очередности:

- Продукты питания;
- Лекарственные медикаменты;
- Коммунальные услуги;
- И прочие расходы.

Рисунок-1

Формы бюджетных ассигнований [2]

Доходы республиканского бюджета

Общегосударственные налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в порядке и на основе нормативов, установленных законодательством

Доходы от размещения, ввода в эксплуатацию и реализации государственных финансовых и иных активов по нормативам, установленным законодательством

Доходы от размещения, ввода в эксплуатацию и реализации государственных финансовых и иных активов по нормативам, установленным законодательством

Денежные средства, перешедшие в собственность государства на праве наследования, дарения в соответствии с законодательством

Безвозвратные денежные поступления от юридических и физических лиц, а также от иностранных государств

Платежи, предоставляемые юридическим лицам – резидентам и иностранным государствам в счет погашения выданных бюджетных кредитов

Формируется за счет иных доходов, не запрещенных законодательством.

Рисунок-2

Процесс финансирования дефицита республиканского бюджета [2]

С внедрением рыночной экономики расширяются источники финансирования предприятий, формируются новые, нетрадиционные виды финансирования. В частности, это лизинг, фьючерс, факторинг, овердрафт и т. д.

Неоценимо значение материально-технических ресурсов, научно-технического прогресса и передовых инновационных технологий в развитии сельского хозяйства, повышении его эффективности. Без них невозможно добиться желаемого результата в сельском хозяйстве.

В результате научно-технического прогресса создаются новые, производительные, устойчивые, качественные виды материально-технических ресурсов. Благодаря их рациональному использованию в сельскохозяйственное производство внедряются новые, эффективные технологии. Степень, эффективность их использования должны определяться с помощью системы соответствующих показателей.

Передовые, эффективные инновационные технологии должны внедряться во всех отраслях сельского хозяйства с учетом всех факторов. Необходимо развивать рынок материально-технических ресурсов, инструментов, являющихся продуктом научно-технического прогресса, и передовых технологий.

В дальнейшем необходимо своевременно и качественно осуществлять все меры по повышению уровня использования и экономической эффективности материально-технических ресурсов отрасли.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Игошин Н.В. Инвестиции: организация управления и финансирования: учебник для ВУЗов – 2-е изд., - М., Юнити – Дана, 2001.
2. Шодмонов Ш.Ш., Фафуров У.В. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик; Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. - Т.: Iqtisod-Moliya, 2010 й.
3. Ахунова, О., Тешабаева, О., & Шахобиддинова, А. (2018). Методы влияния процесса капитала на рост стоимости компании в системе корпоративного управления. In Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия (pp. 236-238).
4. Тешабаева, О. Н., & Ахунова, О. Э. (2020). Привлечение инвестиций в развитие экономики агропромышленного комплекса республики Узбекистан. In развитие регионального апк и сельских территорий: современные проблемы и перспективы (pp. 241-243).
5. Тешабаева, О. Н., Мухаммадов, И. Б. О., & Джамолиддинов, Д. Р. (2020). O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligi kompleksi iqtisodiyotni rivojlanishida investitsiyalarning o'rni. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 600-603).